

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

PARALIMPIYA TAEKVONDO BO'YICHA MASTER-KLASSDAGI PSIXOLOGIK HIMOYA VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI

To'lqinova Shoxistaxon Qaxramon qizi

O'zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada taekvondoni Paralimpiya o'yinlari bo'yicha mahorat saboqlarining psixologik holati, ularning muvaffaqiyatida o'zini himoya qilishning ahamiyati, shuningdek, o'qitish uslublari ko'rsatilgan. Sportchilarning psixologik o'zgarishi va ularga qanday yordam berish haqida qo'llanmani o'qishingiz mumkin. Ushbu maqolada taekvondo bo'yicha paralimpiyachilarning psixologik holati va musobaqalardagi muvaffaqiyatlari o'rganiladi. Maqolada psixologik himoya turlari, uning ahamiyati va sportchining psixologik tangligi bilan bog'liq muammolar ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Paralimpiya ta ekvondo, Psixologik holat, Himoya, Muvaffaqiyat, Ta'lim, Sportchilar, Ta'lim, Psixologik stress, motivatsiya, sport, mashg'ulot, jamoa

PSYCHOLOGICAL PROTECTION AND ITS MAIN FEATURES AT A MASTER CLASS IN PARALYMPIC TAEKWONDO

Tolkinova Shokhistakhon Kahramon kizi

Uzbekistan State University of Physical Education and Sports, Fergana branch, teacher

Abstract: In the article the psychological state of taekwondo in the Paralympic skill classes, the importance of self-defense in their success, as well as teaching methods are discussed. 'shown. You can read a guide about psychological changes in athletes and how to help them. This article examines the psychological state of taekwondo paralympians and their success in competitions. The article shows the types of psychological protection, its importance and problems related to the athlete's psychological stress.

Key words: Paralympics and equondo, Psychological state, Protection, Success, Education, Athletes, Education, Psychological stress, motivation, sport, training, team

Paralimpiyachi taekvondochilarning musobaqadagi muvaffaqiyatini ta'minlashda ularning psixologik holati katta ahamiyatga ega. Psixologik himoya ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish, motivatsiyani oshirish va psixologik stressni engishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu turg'unlik va sportchilarga qanday yordam berishi mumkinligini tushuntirishga yordam beradigan maqolalar va

tezislar mavjud. Kalit so'zlar ushbu mavzu bo'yicha maqola va manbalarni topishga yordam beradi.

Psixologik himoya nima? Psixologik mudofaa - bu inson psixikasi o'zini stress, tashvish, nizolar va boshqa salbiy ta'sirlardan himoya qilish uchun foydalanadigan mexanizmlar. Ushbu mexanizmlar qiyinchiliklarni engishga, aqliy muvozanatni saqlashga va oldinga intilishga yordam beradi.

Taekvondo bo'yicha Paralimpiya master-klassida qo'llash xususiyatlari: Individual yondashuv: Paralimpiya master-klassidagi har bir sportchining o'ziga xos ehtiyojlari va xususiyatlari mavjud. Psixologik himoya har bir ishtirokchiga uning shaxsiy kuchli va zaif tomonlarini hisobga olgan holda moslashtirilishi kerak.

Stressni boshqarish: Taekvondo shiddatli va yuqori konsentratsiyali sport turidir. Stressni boshqarish qobiliyati sportchining muvaffaqiyatida asosiy rol o'ynaydi. Psixologik yengillik texnikasi, nafas olish mashqlari va vizualizatsiya sportchilarga musobaqa paytida stressni engishga yordam beradi.

Ishonchni oshirish: O'z kuch va qobiliyatingizga bo'lgan ishonch har qanday sportda muvaffaqiyatga erishish uchun asosdir. Psixologik himoya sportchilarning ishonchini rivojlantirishga, ularga shubha va qo'rquvni engishga yordam berishga qaratilgan.

Mag'lubiyatga dosh berish: Mag'lubiyat sport sayohatining muqarrar qismidir. Paralimpiya taekvondo bo'yicha master-klassda ruhiy salomatlik sportchilarga umidsizlikni engishga, mag'lubiyatdan saboq olishga va o'z maqsadlari sari olg'a intilishga yordam beradi.

Jamoani qo'llab-quvvatlash: Psixologik himoya nafaqat individual, balki jamoaviy ishning bir qismi sifatida ham ta'minlanadi. Murabbiylar, jamoadoshlar va psixologlarning qo'llab-quvvatlashi sportchilarning muvaffaqiyatli ishlashiga hissa qo'shadigan ishonch va qo'llab-quvvatlash muhitini yaratadi.

Paralimpiya taekvondosining dinamik dunyosida sportchilar duch keladigan qiyinchiliklarni engish uchun nafaqat jismoniy jasorat, balki psixologik chidamlilikni ham talab qiladi. Psixologik himoya, ayniqsa, master-klasslar kabi yuqori bosimli muhitda sportchilarning aqliy kuchini va diqqatini saqlab qolishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada Paralimpiya taekvondo bo'yicha mahorat darslarida psixologik himoyaning asosiy xususiyatlari va uning sportchilarning farovonligi va samaradorligini oshirishdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Chidamlilikni oshirish:

Paralimpiya taekvondo bo'yicha mahorat darslarida psixologik himoya chidamlilikni oshirishga urg'u beradi. Sportchilar muvaffaqiyatsizliklar, jarohatlar yoki umidsizliklardan qaytishga o'rgatiladi. Aqliy chidamlilikni mustahkamlash uchun vizualizatsiya, ijobiy o'z-o'zidan gapirish va maqsadni belgilash kabi usullardan foydalaniladi. Qat'iyatlik ongini singdirish orqali sportchilar to'siqlarni engib o'tishlari va mukammallikka erishish yo'lida motivatsiyani saqlab qolishlari mumkin.

Stressni boshqarish:

Taekvondo bo'yicha mahorat darslari shiddatli bo'lishi mumkin, bunda sportchilar jismoniy va ruhiy chegaralarini kuchaytiradilar. Psixologik himoya stressni samarali boshqarish strategiyalarini o'z ichiga oladi. Nafas olish mashqlari, aqliy mashqlar va dam olish usullari sportchilarga bosim ostida xotirjam bo'lishga yordam berish uchun kiritilgan. O'z his-tuyg'ularini tartibga solish va diqqatni jamlashni o'rganish orqali sportchilar hatto qiyin vaziyatlarda ham eng yaxshi natijaga erishishlari mumkin.

O'ziga ishonchni oshirish:

Paralimpiya taekvondosida muvaffaqiyatga erishish uchun ishonch juda muhim. Psixologik himoya sportchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga qaratilgan. Murabbiylar sportchilarning ishonch darajasini oshirish uchun ijobiy mustahkamlash, konstruktiv fikr-mulohaza va dalda berishadi. Ko'nikma va mashqlarni takrorlash orqali sportchilarda mahorat va o'ziga ishonch hissi paydo bo'ladi, bu ularga ishonch va qat'iyat bilan harakat qilish imkonini beradi.

Hissiy yordam: Taekvondo bo'yicha Paralimpiya o'yinlari bo'yicha mahorat darslarida qatnashayotgan sportchilar mashg'ulotlar va musobaqalar talablarini engish uchun ruhiy yordam oladilar. Murabbiylar va jamoadoshlar sportchilar o'zlarini qadrli va tushunilgan his qiladigan qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratadilar. Ochiq muloqot kanallari sportchilarga o'z tashvishlari, qo'rquvlari va umidsizliklarini hukm qilmasdan ifodalash imkonini beradi. Ushbu hissiy yordam umumiy farovonlik va ishlash uchun zarur bo'lgan do'stlik va tegishlilik tuyg'usini rivojlantiradi.

Fokus va konsentratsiya: Taekvondo bo'yicha mahorat darslarida muvaffaqiyatga erishish uchun diqqatni jamlash va diqqatni jamlash juda muhimdir. Psixologik himoya sportchilarning diqqatini jamlash qobiliyatini oshirish usullarini o'z ichiga oladi. Ehtiyotkorlik mashqlari, diqqatni jalb qilish va aqliy mashqlar sportchilarga mashg'ulotlar va musobaqalar paytida hozir

bo'lishga yordam beradi. Chalg'itadigan narsalarni minimallashtirish va zonada qolish orqali sportchilar o'zlarining ishlash imkoniyatlarini maksimal darajada oshirishlari mumkin.

Qiyinchiliklarga chidamlilik: Paralimpiya taekvondosida sportchilar ko'pincha nogironligi tufayli o'ziga xos qiyinchiliklarga duch kelishadi. Psixologik himoya sportchilarni qiyinchiliklarni samarali boshqarish uchun vositalar bilan jihozlaydi. Ular o'zlarining kuchli tomonlarini qabul qilishni, cheklolarga moslashishni va to'siqlarni engib o'tish uchun ijodiy echimlarni topishni o'rganadilar. Bardoshli fikrlashni rivojlantirish orqali sportchilar qiyinchiliklarni o'sish va shaxsiy rivojlanish imkoniyatlariga aylantirishlari mumkin.

Paralimpiya taekvondo bo'yicha mahorat darslarida psixologik himoya muhim rol o'ynaydi, sportchilarda chidamlilik, stressni boshqarish, o'ziga ishonch, hissiy qo'llab-quvvatlash, diqqatni jamlash va konsentratsiyani rivojlantirishga yordam beradi. Murabbiylar sportchilarning ruhiy farovonligini birinchi o'ringa qo'yish orqali sportchilar rivojlanishi va o'zlarining to'liq salohiyatlarini ro'yobga chiqarishlari mumkin bo'lgan ijobiy mashg'ulot muhitini yaratishi mumkin. Oxir oqibat, psixologik himoya nafaqat medallarni qo'lga kiritish, balki sportchilarga gilamchada ham, undan tashqarida ham baxtli va mazmunli hayot kechirish imkoniyatini berishdir.

Jang san'ati olamida taekvondo jismoniy jasorat bilan aqliy mustahkamlikni uyg'unlashtirgan intizom sifatida ajralib turadi. Biroq, Paralimpiya taekvondosi haqida gap ketganda, hikoya shunchaki jismoniy jihatdan tashqariga chiqadi; unda inson ruhiyatining musibat ustidan g'alaba qozonishi mujassam. Paralimpiya taekvondo bo'yicha mahorat saboqlari imkoniyati cheklangan sportchilarning imkoniyatlarini namoyish etuvchi va yutuqlar sarhadlarini qayta belgilab beruvchi kuch-qudrat mayoqidir.

Paralimpiya taekvondosining evolyutsiyasi: Paralimpiya taekvondosi 2000-yillarning boshlarida tan olingan sport turi sifatida paydo bo'lib, turli jismoniy nuqsonlari bo'lgan sportchilarga eng yuqori saviyada musobaqalarda qatnashishlari uchun imkoniyat yaratdi. Dastlab skeptitsizm bilan uchragan bu sport jahon atletika hamjamiyatida doimiy ravishda e'tirof va hurmatga sazovor bo'ldi. Adolatli raqobatni ta'minlaydigan qat'iy tasniflash tizimlari bilan Paralimpiya taekvondosi sportchilar uchun o'z mahorati, chidamliligi va qat'iyatini namoyish etish uchun platformaga aylandi.

Master-klasslar: Mukammallik va inklyuzivlikni rivojlantirish: Paralimpiya taekvondo bo'yicha o'tkazilayotgan mahorat saboqlari sportchilar va

murabbiylarning fidoyiligidan dalolat beradi. Ushbu ixtisoslashtirilgan o'quv mashg'ulotlari texnikani aniqlashtirish, jismoniy tayyorgarlikni oshirish va aqliy kuchni rivojlantirishga qaratilgan. Bundan tashqari, mahorat darslari sportchilarda hamjamiyat va qo'llab-quvvatlash tuyg'usini uyg'otadi, o'sish va rivojlanish uchun qulay muhit yaratadi.

Paralimpiya taekvondo mahorat darslarining asosiy komponentlari: Moslashuvchan mashg'ulot usullari: Paralimpiya taekvondo bo'yicha master-klasslar sportchilarning o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan moslashuvchan mashg'ulot usullarini o'z ichiga oladi. Nogironlar aravachasidagi amaliyotchilardan tortib ko'rish qobiliyati zaif bo'lganlargacha, murabbiylar xavfsizlik va inklyuzivlikni ta'minlagan holda ishlashni optimallashtirish uchun moslashtirilgan o'quv rejimlarini ishlab chiqadilar.

Aqliy konditsionerlik: Paralimpiya taekvondo bo'yicha mahorat darslari jismoniy mahoratdan tashqari, muvaffaqiyatning asosi sifatida ruhiy holatni ta'kidlaydi. Sportchilar to'siqlarni engib o'tishga, bosim ostida diqqatni jamlashga va raqobatdosh mukammallik uchun zarur bo'lgan chidamli fikrlashni rivojlantirishga o'rgatiladi.

Texnik malaka: Taekvondoda aniqlik va texnika muhim o'rin tutadi va mahorat darslari sportchilarga mutaxassislar rahbarligida o'z mahoratlarini oshirish uchun zamin yaratadi. Murakkab shakllarni (Poomsae) o'zlashtirishdan dinamik zarbalarni aniq bajarishgacha, sportchilar texnik mahoratini oshirish uchun qattiq tayyorgarlikdan o'tadilar.

Strategik rejalashtirish: Paralimpiya taekvondosida raqobatdagi muvaffaqiyat nafaqat jismoniy jasoratga, balki strategik ziyraklikka ham bog'liq. Mahorat darslari taktik nuanslarni o'rganadi, sportchilarni raqiblarning kuchli va zaif tomonlariga qarab o'z yondashuvlarini moslashtirish uchun bilimlar bilan jihozlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. O'quv qullama. Toshkent, 2005. – 172 s., il.
2. Чой Хонг Хи. «Энциклопедия таэквондо» (дата обращения: 14.07.2020)
3. Передельский, Алексей Анатольевич, Горбачева, Алиса Юрьевна, Румянцева, Екатерина Владимировна, Глебов, Глеб Юрьевич, Чжун, Лэй. Тхеквандо: теория, методика, технология.
4. Шулика, Ю.А. Тхэквондо. Теория и методика. Спортивное единоборство / Ю.А. Шулика. Е.Ю. Ключникова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004 – Т.1. – 800 с.
5. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учеб. пособие для студентов вузов физ. культуры. - 2-е изд., испр. и до
6. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to'garaklarining o'rni. 2022: icde-turkey-september

7. Toychieva Gulkhayo Mukhammadaminovna. Use of the "coaching" methodology in the process of teacher training. Web of semantic Universal Journal on Innovative Education 2023/6. – С. 345-348
8. Barkamol avlodni tarbiyalashda sog'lom turmush tarzining roli. Y Kotlov, D Anorboyeva - International scientific research, 2023
9. Qovlonbekov, A. (2023, February). Oilaviy nizolar va ularning tavsifi. In Conference Zone (pp. 289-296).
10. To'lqinova, S. (2024). Paralimpiya taekvondochilarining jismoniy tayyorgarligini o'rganish. Research and implementation, 2(5), 134-138.
11. To'lqinova, S. (2024). Taekwondo sport turining yosh avlodni jismoniy rivojlanishdagi o'rni. Research and implementation, 2(5), 62-66.
12. Sh.I.Po'latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o'yinlar yordamida o'stirish samaradorligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali.
13. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi - Zamonaviy voleybol o'yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali.
14. Boqiyev, F. (2024). Massaj va gimnastika mashqlari orqali reflektor harakatlar va "harakat xotirasi" ni takomillashtirish. Sport va xorijiy tillar integratsiyasining amalga oshirish muammolari va yechimlari, 1(1), 365-369.
15. Fazliddin, B. (2024). Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish. Research and implementation, 2(4), 142-146.
16. Raxmonaliyevich, T. R. (2022, December). O'smir yoshdagi o'quvchilarda axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirishda ijtimoiy-psixologik omillarning o'rni. In Interdiscipline innovation and scientific research conference (Vol. 1, No. 4, pp. 27-29)
17. Ergashev, U. B. (2023). Sportchilar faoliyati davomida xorijiy tillarning o'rni va ahamiyati. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 387-390.
18. Ulug'bek, E. (2023). Dastxat matnlarida murojaat shakllarining qo'llanishi. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 15, 453-459.
19. Shahbazova G. Physical Culture Of Preschool Children //Journal of Academic Leadership. – 2022. – T. 21. – №. 1.
20. To'lqinova, S. (2024). Taekwondo sport turining yosh avlodni jismoniy rivojlanishdagi o'rni. Research and Implementation, 2(5), 62–66.
21. Abdullajon o'g'li, Q. A. (2022). O'smirlarda ichki nizolarning psixologik xususiyatlari, ularni bartaraf etish yo'llari va hamkorlik masalalari. Pedagog's jurnali, 11(2), 22-30.
22. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikada akrobatika mashqlarining rivojlanishi. Research and implementation, 2(5), 129-133.
23. Khairullo, A., & Mohinur, R. (2022). Analysis of Physical Development Indicators. Eurasian Research Bulletin, 13, 8-14.
22. Gulrukh S. Methods of adapting preschool children to sports games //Asia pacific journal of marketing & management review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – T. 11. – №. 10. – C. 89-95.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.